

**UZUMNING SHAROBOP NAVLARI FENOLOGIK FAZALARINI O‘TISH
MUDDATLARI VA HOSILDORLIK KO‘RSATGICHLARINI XOMTOK QILISH
ME‘YORLARIGA BOG‘LIQLIGI**

¹ Fayziyev Jamoliddin Nasirovich, ²Shokirova Xabibaxon Xudoyberdi qizi, ³Raxmonov
Abduraxmon Abdurashid o‘g‘li

¹Toshkent davlat agrar universiteti mevachilik va uzumchilik kafedrasini professori

²Farg‘ona davlat universiteti 2-kurs tayanch doktoranti

³Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003081>

Annotatsiya. Maqolada xomtok me‘yorlarini uzumning sharobbop navlari hosildorligi va sifatiga ta‘sirini o‘rganilgan. Uzumning sharobbop navlarining uzum boshi og‘irligi, tupdagi hosil, hosildorlik aniqlangan. Uzumning sharobbop navlari xomtok qilinganda uzum boshi og‘irligi va hosildorligiga ta‘sir ko‘rsatadi. Bunda eng og‘ir uzum boshlari og‘irligi – 120-125,7% , tupdagi yuqori hosil – 16,7-19,6 kg va hosildorlik – 185,5-217,8 s/ga hosilsiz novdalar 50 % xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda qayd etildi.

Kalit so‘zlar: fenologik faza, xomtok, tok iupi, hosilsiz va hosilli novda, novda, kurtak, uzum boshi

Kirish: Respublikaning tabiiy tuproq-iqlim sharoitlari uzumni barcha yo‘nalishdagi navlarini yetishtirish uchun juda qulay bo‘lsada, ularni xududlar bo‘yicha joylashtirish va ayniqsa me‘yorida xomtok qilib novdalari bilan ta‘minlash muhim ahamiyatga ega. Buning uchun o‘sv davri, undagi fenologik fazalarni atroflicha o‘rganish, ularni o‘tish muhitlarini bilish uzumdan yuqori va sifatli hosil olishga qaratilgan agrotexnik tadbirlar, xususan xomtokni o‘z vaqtida sifatli amalga oshirish imkonini beradi.

Ilmiy tadqiqot uslubi. Dala tajribalari Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy –tadqiqot institutining Qibray “Sharob” MCHJ korxonasi uzum kolleksiyasi va tajriba maydonlarida olib boriladi. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi vazirligining “qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirish texnologiyasi xaritalari (2016)”, B.A.Dospexovning “Metodika polevogo opita” (1985), X.Ch.Buriyev va boshqalar [2; 64 b.], M.A. Lazarevskiy [3; 347-400-b.] uslublari, manbaalari, tavsiyalari, ko‘rsatma va uslublari asosida olib boriladi.

Har bir tajriba bo‘yicha tavsiya etilgan uslubiyat bo‘yicha alohida tok kolleksiyasidagi navlaridan istiqbolli sharobbop navlar tanlanadi. Dala tajriba maydonida Mayskiy cherniy va Bayan Shirey navlarida 4 ta tok tupi meyorlarida tajribalar o‘tkaziladi.

Tadqiqot natijalari. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Tokni xomtok qilishning uzumni sharobbop navlarida fenologik fazalarning o‘tishiga ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan tajriba natijalarining ko‘rsatishicha, Mayskiy cherniy naviga har xil me‘yorda xomtok qilib novda qoldirilganda fenofazalarning o‘tishida sezilarsiz bo‘lsada farqlanish kuzatildi. Bunda kurtaklarning bo‘rtishi xomtok qilingan variantlarda nazoratga nisbatan 1-3 kun ilgariroq boshlandi.

Bu holat tok navlarining gullash va pishish muddatlarida ham qayd etildi va nazoratga nisbatan fenofazalarning boshlanish muddati mos holda 1-3 va 3-6 kunga farqlandi. Tok navlarida kurtaklarning bo‘rtishidan pishishgacha bo‘lgan davr davomiyligi tajriba variantlarida 2-3 kunga kamroq bo‘lishi aniqlandi.

Xomtokning uzumni sharobbop navlarida fenologik fazalarning o‘tishiga ta‘sirini Bayan shirey navida ham sezilarli farqlanishlarning mavjud bo‘lmasligini ko‘rsatdi. Faqatgina kurtaklarning bo‘rtishidan pishishgacha bo‘lgan davr davomiyligi 50 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan tok tuplarida nazoratga nisbatan 4 kun qisqa bo‘lishi aniqlandi (1.1-jadvalga qarang).

1.1-jadval

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Uzumning sharobbop navlari fenologik fazalarining o'tish muddatlariga xomtok me'yorini ta'siri, 2021-2022-yillar

Nav	Fenofazalar	Tajriba varianti				
		tok tuplari xomtok qilinmagan - nazorat	25 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	50 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	75 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	100 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan
Mayskiy cherniy	kurtaklar bo'rtishi	13.IV	11.IV	11.IV	11.IV	13.IV
	gullash	21.V	19.V	18.V	20.V	20.IV
	pishishi	20.VIII	15.VIII	14.VIII	16.VIII	17.VIII
	kurtaklar bo'rtishidan pishishigacha bo'lgan davr, kun	129	118	117	119	122
Bayan shirey	kurtaklar bo'rtishi	23.IV	21.IV	19.IV	21.IV	23.IV
	gullash	15.V	14.IV	13.IV	14.IV	13.V
	pishishi	12.VIII	9.VIII	5.VIII	8.VIII	11.VIII
	kurtaklar bo'rtishidan pishishigacha bo'lgan davr, kun	121	110	108	109	110

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, uzumning sharobbop Mayskiy cherniy navi tuplarini har xil me'yorda oziqlantirish, ikki uzum boshli novdalar miqdorining garchi sezilsiz bo'lsada farqlanishiga olib keldi.

Tajriba ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, ikki uzum boshli novdalarning eng ko'p miqdori – 3,8% da 100 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda aniqlandi. Bu esa nazorat variantlaridan mos holda 1,3 va 1,0% ga yuqori demakdir. Bir hosilli novdalarning eng kam miqdori – 3,5% da 50 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda qayd etildi va ushbu variantda nazoratga nisbatan ustunlik mos holda 1,2 va 0,9% ni tashkil etdi. Hosilsiz novdalarni 75% xomtok qilingan tajriba variantida ikki uzum boshli novdalar ko'rsatkichi ushbu variantlar orasida oraliq ifodaga ega bo'ldi, mos holda birinchi nazoratga nisbatan 1,0% va ikkinchi nazoratga nisbatan 0,7% ga yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, har xil me'yorda xomtok qilish uzumning Mayskiy cherniy navi tuplarining hosildorlik koeffitsiyentiga ham ta'sir ko'rsatdi. Binobarin, hosil bergan novdalarga to'g'ri keluvchi uzum boshlar miqdori 100 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda eng yuqori – 1,40 bo'ldi. Bu esa nazorat variantlaridan mos holda 0,30 va 0,20 ga yuqori demakdir. Ushbu ko'rsatkichning eng kichik qiymati – 1,32 da 50 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda qayd etildi va ushbu variantda nazoratga nisbatan ustunlik mos holda 0,22 va 0,12 donani tashkil etdi. 75 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan tajriba variantida hosilli novdalarga to'g'ri keluvchi uzum boshlar miqdori ushbu variantlar orasida oraliq ifodaga ega bo'ldi va mos holda birinchi nazoratga nisbatan 0,66 va ikkinchi nazoratga nisbatan 0,46 donaga yuqori bo'ldi.

Har bir shakllangan novdaga to'g'ri keluvchi uzum boshlar miqdori hosilli novdaning shu

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

ko'rsatkichidan birmuncha boshqacharoq ifodani ko'rsatdi. Binobarin, jami shakllangan novdalarga to'g'ri keluvchi uzum boshlar miqdori % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda eng yuqori – 0,45 donani tashkil etdi. Bu esa nazorat variantlaridan mos holda 0,15 va 0,03 donaga yuqori demakdir. Ushbu ko'rsatkichning eng kichik qiymati – 0,32 , 75 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda qayd etildi va ushbu variantda faqatgina birinchi nazoratga nisbatan ustunlik (0,02) aniqlandi. Ushbu variantda ikkinchi variantga nisbatan ko'rsatkichning 0,13 donaga kamayganligi qayd etildi. 100 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan tajriba variantida ham aynan shunday tendensiya qayd etildi, ya'ni jami novdalarga to'g'ri keluvchi uzum boshlar miqdori birinchi nazoratga nisbatan 0,10 donaga yuqori, ikkinchi nazoratga nisbatan esa, aksincha, 0,05 donaga kam bo'ldi (1.2-jadvalga qarang).

1.2-jadval

**Xomtok me'yorini uzumning sharobbop navlarining hosilli novdalar
ko'rsatgichlariga ta'siri, 2021-2022-yillar.**

T/r	Variant	Tupdagi kurtak yuklamasi, dona	Hosilli novdalar % hisobida			Hosilli novdadagi uzum boshlar soni	Barcha novdaga to'g'ri keluvchi uzum boshlari soni
			bitta hosilli	ikkita hosilli	Jami		
Mayskiy cherniy							
1	tok tuplari xomtok qilinmagan – nazorat	124	26,5	2,5	29,0	1,10	0,30
2	25 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	121	28,5	2,8	31,3	1,20	0,42
3	50 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	122	30,5	3,5	34,0	1,32	0,45
4	75 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	122	32,3	3,7	36,0	1,76	0,32
5	100 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	123	37,7	3,8	41,5	1,40	0,40
Bayan shirey							
1	tok tuplari xomtok qilinmagan – nazorat	150	25,6	7,1	32,7	1,10	0,40
2	25 % hosilsiz novdalar	154	26,0	8,0	34,0	1,20	0,42

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

	xomtok qilingan						
3	50 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	151	31,0	9,7	40,7	1,20	0,50
4	75 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	152	34,9	8,5	43,4	1,27	0,45
5	100 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	155	27,2	8,3	35,5	1,25	0,41

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, xomtok qilish uzumning sharobbop Bayan shirey navi hosildorlik ko'rsatkichlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ushbu navda bir hosilli novdalarning eng ko'p miqdori – 34,9% hosilsiz novdalar 75 % xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda qayd etildi. Ushbu navda bir hosilli novdalarning nazoratga nisbatan eng kam miqdori – 27,2% hosilsiz novdalar 100 % xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda aniqlandi. Bu esa birinchi nazoratga (tok tuplari xomtok qilinmagan) nisbatan 1,6% va ikkinchi nazoratga (25 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan) nisbatan 1,2% ga yuqori demakdir. 50 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan tajriba varianti bir uzum boshli novdalar miqdori bo'yicha ushbu variantlar orasida oraliq ifodaga ega bo'ldi va mos holda birinchi nazoratga nisbatan 4,4% va ikkinchi nazoratga nisbatan 4,0% ga yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi.

T/r	Variant	Tupdagi kurtak yuklamasi, dona	Hosilli novdalar % hisobida			Hosilli novdadagi uzum boshlar soni	Barcha novdaga to'g'ri keluvchi uzum boshlari soni
			bitta hosilli	ikkita hosilli	Jami		
Kishmish mramornıy							
1	tok tuplari xomtok qilinmagan – nazorat	124	26,5	2,5	29,0	1,10	0,30
2	25 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	121	28,5	2,8	31,3	1,20	0,42
3	50 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	122	30,5	3,5	34,0	1,32	0,45
4	75 % hosilsiz novdalar xomtok	122	32,3	3,7	36,0	1,76	0,32

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

	qilingan												
5	100 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	123		37,7		3,8		41,5		1,40	0,40		
Kishmish Sogdiana													
1	tok tuplari xomtok qilinmagan – nazorat	150		25,6		7,1		32,7		1,10	0,40		
2	25 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	154		26,0		8,0		34,0		1,20	0,42		
3	50 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	151		31,0		9,7		40,7		1,20	0,50		
4	75 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	152		34,9		8,5		43,4		1,27	0,45		
5	100 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	155		27,2		8,3		35,5		1,25	0,41		
T/r	Variant	Tupdagi kurta k yukla masi, dona	Rivojlan gan novdal ar	Hosilli novdalar % hisobida								Hosilli novdadagi uzum boshlar soni	Barcha novdaga to'g'ri keluvchi uzum boshlari soni
				bitta hosilli		ikkita hosilli		Jami		%	don a		
				%	don a	%	don a						
Mayskiy cherniy													
1	tok tuplari xomtok qilinmagan – nazorat	124		26,5		2,5		81, 0		1,5	1,0		
2	25 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	121		28,5		2,8		31, 3		1,60	1,12		
3	50 % hosilsiz novdalar	122		30,5		3,5		34, 0		1,72	1,15		

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

	xomtok qilingan										
4	75 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	122		32,3		3,7		36,0		2,16	1,02
5	100 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	123		37,7		3,8		41,5		1,8	1,1
Bayan shirey											
1	tok tuplari xomtok qilinmagan nazorat	150	105	71,4	45	28,6	18		63	1,45	0,87
2	25 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	154		26,0		8,0		34,0		1,65	0,92
3	50 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	151		31,0		9,7		40,7		1,65	0,98
4	75 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	152		34,9		8,5		43,4		1,72	0,93
5	100 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan	155		27,2		8,3		35,5		1,70	0,89

Tok tuplarini har xil me'yorda xomtok qilish ushbu navda ham ikki uzum boshli novdalar miqdorining farqlanishiga olib keldi. Tajriba ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, ikki uzum boshli novdalarning eng ko'p miqdori – 9,7% hosilsiz novdalar 50 % xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda aniqlandi va u nazorat variantlariga nisbatan mos holda 2,6 va 1,7% ga yuqori bo'ldi. Ushbu ko'rsatkichning eng kam miqdori – 8,3% hosilsiz novdalar 100 % xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda aniqlandi. Bu esa birinchi nazoratga (tok tuplari xomtok qilinmagan) nisbatan 1,2% va ikkinchi nazoratga (25 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan) nisbatan 0,3% ga yuqori demakdir. 75 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan tajriba varianti ikki uzum boshli novdalar miqdori bo'yicha ushbu variantlar orasida oraliq ifodaga ega bo'ldi va mos holda birinchi nazoratga nisbatan 1,4% va ikkinchi nazoratga nisbatan 0,5% ga yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi.

Xulosa. Bir hosilli novdalarning eng ko'p miqdori – 37,7% yani 100 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda qayd etildi. Tajriba variantlari orasida bir hosilli novdalarning eng kam miqdori – 30,5% bunda 50 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda aniqlandi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ushbu variantda bir hosilli

novdalar miqdori tajriba variantlari orasida eng kam bo'lsada, nazorat variantga nisbatan ham ustunlik namoyon etdi va birinchi nazoratga (xomtok qilinmagan) nisbatan 4% va ikkinchi nazoratga (25 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan) nisbatan 2% ga yuqori bo'ldi. Tokni 75 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan tajriba varianti ushbu variantlar orasida oraliq ifodaga ega bo'ldi, mos holda birinchi nazoratga nisbatan 5,8% va ikkinchi nazoratga nisbatan 3,8% ga yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi.

Tajriba ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, ikki uzum boshli novdalarning eng ko'p miqdori – 9,7% hosilsiz novdalar 50 % xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda aniqlandi va u nazorat variantlariga nisbatan mos holda 2,6 va 1,7% ga yuqori bo'ldi. Ushbu ko'rsatkichning eng kam miqdori – 8,3% hosilsiz novdalar 100 % xomtok qilingan hisobidan berilgan variantda aniqlandi. Bu esa birinchi nazoratga (tok tuplari xomtok qilinmagan) nisbatan 1,2% va ikkinchi nazoratga (25 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan) nisbatan 0,3% ga yuqori demakdir. 75 % hosilsiz novdalar xomtok qilingan hisobidan berilgan tajriba varianti ikki uzum boshli novdalar miqdori bo'yicha ushbu variantlar orasida oraliq ifodaga ega bo'ldi va mos holda birinchi nazoratga nisbatan 1,4% va ikkinchi nazoratga nisbatan 0,5% ga yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi.

REFERENCES

1. Sh. Temirov Uzumchilik Toshkent-2005
2. Temurov Sh. Uzumchilik. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» nashriyoti, 2002. – B. 3-11.
3. S.R.Muhamadhonov, F.X. Jonguzarov O'simlikshunoslikdan Ruscha-O'zbekcha lug'at 270-bet Elashram M.A. Biologichskaya i xozyaystvennaya xarakteristika sortov vinograda v uchxoze "Kommunist". Avtoref. diss... kand. s.-x. nauk. – Xarkov, 1973. – S. 3-6.
4. Negrul A.M. Moxova Ye.I. Ritmy periodov vegetatsii i pokoy vinograda. – Izvestiya Timiryazevskoy s/x Akademii. – Выр. 2. – 1964. – S. 26-29
5. Buriyev X.Ch., Yenileyev N.Sh. va b. Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi. – T., 2014. – 64 b.
6. Lazarevskiy M.A. Metody botanicheskogo opisaniya i agrobiologicheskogo izucheniya sortov vinograda // Ampelografiya SSSR. – M.: Pishyepromizdat, 1946. – T.I. – S. 347-400.
7. Dikan A. P. Plodonosnost pochek vinograda kak rezultat proxojdeniya imi pervogo kriticheskogo perioda // Vinogradarstvo i vinodeliye: Sb. nauch. tr. GBU NNIIViV "Magarach". – Tom XLV. – Yalta, 2015. – S. 32–35.
8. Dikan A.P. Rezervy uvelicheniya proizvodstva vinograda. – Simferopol: Biznes-Inform, 2010. – S. 87-91.
9. Jdamarova O.Ye., Radchevskiy P.P. Plodonosnost pochek vinograda i osobennosti yee formirovaniya. – Krasnodar, 2009. – S. 32-45.
10. Elashram M.A. Biologichskaya i xozyaystvennaya xarakteristika sortov vinograda v uchxoze "Kommunist". Avtoref. diss... kand. s.-x. nauk. – Xarkov, 1973. – S. 3-6.
11. Elxoga M.A. Izucheniye nekotoryx selekcionnyx sortov vinograda. Avtoref. diss... kand. s.-x. nauk. – Tbilisi, 1972. – S. 3-5.
12. Kuznetsov V.V. Fenoklimaticheskaya otsenka usloviy proizrastaniya plodovyx i vinograda. – T.: Fan, 1972. – S. 11-18.
13. Buriyev X.Ch., Yenileyev N.Sh. va b. Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi.
14. (<http://uz.tierient.com>).
15. www.vinograd7.narod.ru.
16. www.vinograd.biysk.secna.ru
17. <https://qomus.info/encyclopedia>